

ISSN (p): 3030-3362

№ 2(24)

27.02.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

@ferteach_uz

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

 [@feritech_uz](https://t.me/feritech_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn – Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova – DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov – Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov – Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov – PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov – Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova – Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov – Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nuridinova – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov – Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov – Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov – PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov – PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov – Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova – Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva – Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliqzuyev – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova – Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov – Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev – Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov – Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva – PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboeva – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva – Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev – PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova – PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev – PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva – PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev – PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev – Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova – PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil 3-
mayda 078777 raqami bilan
ro'yxatga olingan..

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov- t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev - f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Toifalangan obyektlarning qo‘riqlash va yong‘indan ogohlantiruvchi signalizatsiya vositalari bilan jihozlanishi

T.Abduhafizov

*O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Farg‘ona mintaqaviy o‘quv markazi
“Kasbiy tayyorgarlik” sikli o‘qituvchisi, kapitan*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqolada toifalangan obyektlarni qo‘riqlash va ularni yong‘indan ogohlantiruvchi signalizatsiya tizimlari bilan jihozlash tartibi tahlil qilinadi. Xalqaro tajribalar, normativ hujjatlar va ilg‘or texnologiyalar asosida ushbu tizimlarning samaradorligini oshirish yo‘nalishlari bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: qo‘riqlash tizimlari, videokuzatuv vositalari, sensorlar va detektorlar, avtomatik yong‘in o‘chirish tizimi, NFPA (National Fire Protection Association), inson omili, akustik detektorlar.

Received: 18 Feb. 2025

Accepted: 24 Feb. 2025

Published: 24 Feb 2025

Hozirgi kunda strategik ahamiyatga ega bo‘lgan toifalangan obyektlarda xavfsizlik choralari muhim o‘rin tutadi. Ushbu obyektlar davlat va jamiyat hayotida muhim rol o‘ynaydi, shu sababli ularning xavfsizligini ta‘minlash masalasi dolzarb sanaladi. Bunday obyektlarga sanoat korxonalari, harbiy va energetika infratuzilmalari, ilmiy tadqiqot muassasalari va boshqa strategik ahamiyatga ega bo‘lgan joylar kiradi. Ushbu obyektlarda yong‘in va boshqa favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida zamonaviy texnologiyalarga asoslangan qo‘riqlash va yong‘indan ogohlantiruvchi signalizatsiya tizimlarini joriy etish talab qilinadi.

Shuningdek, ushbu obyektlarda yong‘in xavfsizligi choralari doimiy ravishda monitoring qilinishi va takomillashtirilib borilishi lozim. Texnologik taraqqiyotning rivojlanishi bilan bir qatorda, sun‘iy intellekt va IoT (Internet of Things) texnologiyalari asosida avtomatlashtirilgan yong‘in signalizatsiyasi tizimlaridan foydalanish imkoniyati kengaymoqda. Bu esa obyektlarda xavfsizlik darajasini oshirishga va inson omiliga bog‘liq xatolarni minimallashtirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, xalqaro tajribalar va mahalliy me‘yoriy hujjatlar asosida mavjud tizimlarning ishlash samaradorligini oshirish va takomillashtirish yo‘llarini aniqlash ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada aynan shu masalalar chuqur

tahlil qilinadi va toifalangan obyektlarda xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha eng zamonaviy yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

2. Toifalangan obyekt qo'riqlash tizimlari

Toifalangan obyektlarning xavfsizligi quyidagi asosiy tizimlar orqali ta'minlanadi:

Fizik qo'riqlash tizimlari – Ushbu tizimlar obyektida jismoniy to'siqlar, devorlar, darvozalar, nazorat punktlari va boshqa himoya vositalarini o'z ichiga oladi. Ular obyektga noqonuniy kirishning oldini olish va xavfsizlik choralarini kuchaytirishga xizmat qiladi.

Elektron signalizatsiya tizimlari – Bunga video kuzatuv kameralar, harakat sensorlari, yong'in detektorlari va kirish nazorati tizimlari kiradi. Ushbu tizimlar real vaqt rejimida xavfsizlikni ta'minlash va favqulodda holatlar haqida ogohlantirish imkonini beradi.

Inson omili – Obyektlarda professional qo'riqchilarning doimiy navbatchiligi, xavfsizlik protokollarining ishlab chiqilishi va xodimlarning muntazam o'qitilishi xavfsizlik darajasini oshiradi.

Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan xavfsizlik tizimlari – Ushbu tizimlar aqlli video kuzatuv, yuzni tanish, avtomatik xatti-harakatlarni tahlil qilish va favqulodda vaziyatlarni prognoz qilish kabi imkoniyatlarga ega.

IoT (Internet of Things) asosida ishlovchi yong'indan ogohlantirish tizimlari – Internetga ulangan aqlli detektorlar va sensorlar orqali harorat, tutun yoki gaz chiqishini aniqlash va tezkor reaksiya bildirish imkoniyati mavjud.

Avtomatlashtirilgan evakuatsiya tizimlari – Yong'in va boshqa favqulodda holatlarda odamlarning xavfsiz chiqib ketishini ta'minlash uchun maxsus yo'nalishlarni belgilovchi aqlli tizimlar.

Yong'indan ogohlantirish signalizatsiya vositalari obyektning turiga va xavfsizlik darajasiga qarab tanlanadi. Quyidagi jadvalda asosiy tizimlar keltirilgan:

22. Tizim turi	Funksiyasi	Misollar
Issiqlikka sezgir detektorlar	Yong'in paytida harorat oshishini aniqlaydi	Smoke Detector SD-100
Tutunga sezgir detektorlar	Tutun konsentratsiyasini o'lchaydi	Honeywell XLS-140
Gaz chiqishini sezuvchi detektorlar	Yonuvchi gaz chiqishini aniqlaydi	Siemens FS-420
Akustik detektorlar	Ovoz tebranishlarini sezadi	Bosch AMX-200
Harakat sensorli xavfsizlik tizimlari	Harakatlarni tahlil qilib xavfni aniqlaydi	Hikvision DS-2CD2T85

Smoke Detector SD-100

Honeywell XLS-140

Siemens FS-420

Yong‘in signalizatsiya tizimlari va ularning xususiyatlari

Yong‘in signalizatsiya tizimlari – bu yong‘inning dastlabki belgilarini aniqlash, xavfsizlik choralari ishga tushirish va insonlarni favqulodda vaziyat to‘g‘risida ogohlantirish uchun mo‘ljallangan maxsus texnologik vositalar majmuasidir. Ushbu tizimlar yong‘inning oldini olish va uning zararlarini kamaytirish maqsadida joriy qilinadi.

Yong‘in signalizatsiyasi tizimlari quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topgan bo‘lishi kerak:

- Sensorlar va detektorlar – Yong‘inning dastlabki belgilarini aniqlaydi;
- Markaziy boshqaruv bloki – Signallarni qabul qiladi va tahlil qiladi;
- Ovozli va yorug‘lik signallari – Odamlarni yong‘in haqida ogohlantiradi;
- Avtomatik yong‘in o‘chirish tizimi – Yong‘in boshlangan joyda tezkor reaksiya ko‘rsatadi;
- Aqlli evakuatsiya tizimlari – Yong‘in yuzaga kelgan taqdirda eng xavfsiz yo‘nalishni ko‘rsatadi.

Yong‘in signalizatsiya tizimlarining quyidagi turlari mavjud:

- Avtonom signalizatsiya tizimlari – kichik obyektlar uchun mo‘ljallangan va mustaqil ravishda ishlaydigan tizimlar.
- Markazlashgan tizimlar – yirik obyektlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, barcha detektorlar yagona boshqaruv markaziga ulangan.
- Aqlli tizimlar – sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan, xavfni prognoz qila oladigan va real vaqt rejimida tahlil qiladigan zamonaviy tizimlar.

Quyidagi rasmda zamonaviy yong‘in signalizatsiyasi tizimining sxemasi keltirilgan:

Xalqaro tajriba va o‘zbekiston sharoitida tatbiq etish

Ko‘pgina rivojlangan mamlakatlarda yong‘indan ogohlantirish tizimlari xalqaro NFPA (National Fire Protection Association) standartlariga mos ravishda ishlab chiqiladi. O‘zbekiston Respublikasida esa “O‘zbekiston Respublikasining Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonun asosida yong‘in signalizatsiyasi tizimlarining o‘rnatilishi talab etiladi.

Mamlakatimizda ushbu tizimlarni takomillashtirish quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha amalga oshirilishi mumkin:

- Aqlli detektorlar va IoT (Internet of Things) texnologiyalarini keng joriy etish;
- Yong‘in signalizatsiyasi tizimlarini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan integratsiya qilish;
- Xavfsizlik protokollarini mustahkamlash va qo‘riqlash tizimlarini kompleks rivojlantirish;
- Dasturiy ta‘minot asosida boshqariladigan signalizatsiya tizimlarini joriy etish;
- Sun‘iy intellekt yordamida favqulodda vaziyatlarni prognoz qilish tizimini ishlab chiqish.

Xulosa

Toifalangan obyektlarda qo‘riqlash va yong‘indan ogohlantirish signalizatsiya vositalari xavfsizlikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalariga

ko‘ra, zamonaviy texnologiyalar yordamida ushbu tizimlarni samarali ishlashini ta‘minlash va ularni doimiy ravishda yangilash talab etiladi.

Shuningdek, ushbu tizimlarni real vaqt rejimida tahlil qiluvchi va favqulodda vaziyatlarni oldindan prognoz qiluvchi algoritmlarni ishlab chiqish ham muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi “Yong‘in xavfsizligi to‘g‘risida”gi qonuni, 2017-yil.
2. NFPA (National Fire Protection Association) Fire Alarm and Signaling Code, 2021-yil.
3. Bosch Security Systems: Fire Alarm Systems and Detectors, 2022-yil.
4. Honeywell Fire Safety Report, 2023-yil.
5. Siemens Fire Protection Technologies, 2023-yil.
6. Hikvision Smart Security Solutions, 2024-yil.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.